

ЯК ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗМІНЮЄ ПАРАДИГМУ ТВОРЧОСТІ У СТВОРЕННІ ТА СПРИЙНЯТТІ МЕДІАКОНТЕНТУ

Косьянчук Аліса ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ здобувачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна alice.cat1003@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Співки дизайнерів України, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. В статті описано, що в сучасному світі являє собою штучний Інтелект, як засіб масового використання, та система, яка збирає інформацію з вільного доступу та використовує її для створення новітніх та прогресивних ідей. Розглядаються види машинного інтелекту, в яких сферах йде більший розвиток, та яким чином це впливає на свідомість суспільства. Також в статті зазначено, як цей прогрес шкодить початківцям та вже досвідченим авторам просувати себе та свої медіа роботи, через забруднення мережі генеративним контентом. Наводиться аргументація, чому легкий доступ до програми сповільнює розвиток індивідуальної творчості та зсовує моральні рамки медіа інформації.

Ключові слова: штучний інтелект, контент, система, комп'ютер, автори.

В сучасному світі йде дуже стрімкий розвиток штучного інтелекту як інструменту у створенні медіаконтенту, зокрема у сфері дизайну. Завдяки тому, що систему можна використовувати у всіх творчих напрямках, це стало досить помітною проблемою для митців. Генеративний контент розповсюджується у великих масштабах та не займає багато часу в його вивченні, чим заважає художникам як просувати себе, так і заробляти у своїх творчих галузях.

Для початку необхідно зрозуміти, що собою являє штучний інтелект. Наразі це – найпопулярніша галузь наук, яка обробляє, створює і виконує задачі, для яких зазвичай необхідний людський інтелект. Програма вчиться за допомогою всієї інформації, до якої має доступ, а потім, завдяки обробці вже відомих фактів видає нові результати. Як заявляли у своїх дослідженнях Рассел С. та Норвіг П. (2021, с. 3), штучний інтелект ділиться на категорії, в яких просуваються ці системи, а саме ті, які думають та діють людяно, або навпаки, думають та діють раціонально. Такі системи можуть одночасно виконувати

багато задач, пов'язаних з емоційним і розумовим спектрами. На даний час комп'ютер вміє не лише виконувати поставлені задачі, а й спілкуватись на рівних з людиною, малювати зображення в різних стилістиках, навіть виконувати пісні голосами відомих співаків. Крім цього, він має необмежений доступ до бази даних з усім, що знаходиться в мережі Інтернет, та набагато швидше та ефективніше знаходить необхідні джерела інформації.

Штучний інтелект як інструмент працює в більшості сфер, де його можна використовувати для спрощення задач, поставлених керівниками. Завдяки тому, що система працює швидко і продуктивно, її просують як в галузях мовного перекладу (Google translate), так і в створенні відеороликів з реалістичною графікою та звуковою доріжкою (Sora). Через масове розповсюдження всіх засобів штучного інтелекту, останніми роками стали з'являться комплексні програми, які збирають в собі всі функції, які до цього окремо пропонували всі види генеративних інструментів. Наприклад, такий бот як Chat GPT є зручною програмою, яка обробляє більшість запитів користувачів та не пов'язані між собою теми, та за допомогою відкритих джерел знаходить і виконує задачі у набагато більшому обсязі та на всіх доступних пристроях (Мар'єнко, & Коваленко, 2023).

Одна з сфер, в якій штучний інтелект став найбільш впровадженим - це дизайн. Завдяки тому, що система може швидше обробляти зображення та вносити актуальні зміни, його стали використовувати як один з головних інструментів даної професії. Програма може досить ефективно аналізувати коментарі замовника та виправляти будь-які помилки, ігноруючи такі людські фактори як час, ресурси та емоційний спектр. Як зазначала С. Герненко (2024, с. 83) завдяки тому, що ШІ в дизайні перетинається одразу в трьох аспектах: аматорських шаблонних дизайнах, професійно комерційних програмах та експериментально наукових, це вносить занепокоєння серед дизайнерів початківців. Адже складні програми, для яких потрібен час на освоєння, вводять нові системи штучного інтелекту, які можуть використовувати всі функції програм одразу, без потреби його глибокого вивчення. Завдяки автоматизації важких процесів, дизайнерам доводиться більше зосереджуватись на творчих напрямках, завдяки чому зростає конкуренція. Хоча таким чином йде усунення непрофесійних дизайнерів, це стає значною проблемою для початку кар'єри недосвічених художників та їх можливостях, які втрачають свою актуальність завдяки машинній роботі. При тому, що постійне використання шаблонів ШІ дало змогу художникам розвиватись саме в творчих сторонах проектів, наразі система заповнює і цю сферу діяльності. Постійне перебування у генеративному контенті стерло рамки ручного та згенерованого медіаконтенту. Завдяки тому, що програмам надали доступ до вивчення та повторення візуальних робіт, люди стали масово використовувати штучний інтелект (ШІ) в художніх напрямках. На даний час, для того, щоб створити зображення у стилі, який більше імponує людині, необхідно лише ввести необхідний запит в систему, а вона, проаналізувавши роботи інших художників, досконало відтворює стиль, дотримуючись початкового запиту. Таким чином, програми не тільки порушують авторські права, використовуючи роботи, на які не давали дозволи оригінальні автори, так і знецінюють час і матеріали, які

митці використовують під час створення своїх зображень. Так само, завдяки інструментам системи можна генерувати пісні, які озвучені голосами співаків, або звичайних користувачів Інтернету (Великанова, 2020). Навіть при тому, що система не вміє імпровізувати, запозичений медіаконтент набирає популярності завдяки його низькій вартості, порівняно з справжніми художниками. Через те, що подібний контент не має жодних обмежень на використання, на сьогоднішній день генеративний матеріал заповнив Інтернет у такій кількості, що розрізнити його від людської творчості стає важкою задачею. Можливість заробити на системі підвищує зацікавленість до неї, чим дозволяє фінансувати подальшу розробку більш реалістичних та ширших за функціоналом машин.

Наразі єдиний метод виявлення контенту, створеного за допомогою машинного інтелекту, це знаходження артефактів, які система створює та не має можливості виправити. Самими стандартними дефектами, за якими розрізняють медіа є дрібні деталі. Пальці, прикраси, очі або волосся, все, що потребує детальної та окремої обробки, може викликати збій в системі, та видавати помилки. Завдяки таким засобам в Інтернет просторі почалась активна боротьба з генеративними медіа та утвореною дезінформацією (2024), які вже заповнили всі соціальні мережі. Авторські права стали обмежувати багато штучного контенту, чим наклало рамки на самих засновників цих систем.

Таким чином, коли швидкість та ефективність розвитку комп'ютерних програм все більше зростає, з нею і гучнішою стає проблема людської сторони використання машин в творчих галузях, в тому числі в дизайні. Для того, щоб в подальшому розвитку програм не було конфлікту з етичною стороною його використання, авторам необхідно накласти правові обмеження на масовий доступ до програм. Завдяки цьому впровадженню, комерційні компанії могли б мати доступ до новітніх технологій, а художня та дизайнерська сфера не страждала б від дезінформації, утвореного звичайними користувачами з безкоштовним доступом. Штучний інтелект має бути зручним інструментом для полегшення роботи над важкими задачами, а не повністю замінити людські процеси машиною. Таким чином можливе значне покращення роботи в усіх галузях, залишаючи змогу для імпровізування та створення унікальних та творчих направлень.

Літературні джерела

1. Великанова, М. М. (2020). Штучний інтелект: правові проблеми та ризики. *Журнал Національної академії правових наук України*, 27(4), 185-198 DOI : 10.37635/jnalsu.27(4).2020.185-198
2. Геренко, С. (2024). Штучний інтелект у графічному дизайні: кейс генеративних нейромереж. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 7(1), 78–91. DOI : 10.31866/2617-7951.7.1.2024.300924
3. Мар'єнко, М., & Коваленко, В. (2023). Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. *Фізико-математична освіта*, 38(1), 48–53. DOI : 10.31110/2413-1571-2023-038-1-007
4. Рассел С., Норвіг П. (2021). *Штучний інтелект. Сучасний підхід. Том 1. Рішення проблем: знання і міркування*. Вільямс.